

DIRIGIDA RECREATIVA EN LA REDACCIÓN Y METODOLOGÍA DEL MANUSCRITO CIENTÍFICO

George Argota Pérez

Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Puno, Perú.
george.argota@gmail.com

La comprensión y aplicación desde la información hasta el argumento teórico de la ciencia, no requiere ser considerado como la única clave del éxito desde la capacitación formativa. El objetivo del estudio fue mostrar, una recreación didáctica en la redacción metodológica del manuscrito científico. Se analiza el tipo de revista y su estilo de publicación, los cánones temáticos de la ciencia, las principales tendencias gnoseológicas, cuáles son las barreras epistemológicas de los datos y su significación, además, de la estrategia sobre la argumentación científica. Asimismo, se evalúa la probabilidad de ser aceptado, el manuscrito científico. Todos los indicadores, se van entendiendo desde figuras geométricas y crucigramas.

Palabras clave: comunicación científica – enlace metodológico – formación metodológica

DOI: 10.5281/zenodo.5758915